

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA MAKTAB O'QUVCHILARINING ALGORITMIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY AHAMIYATI

Madiyeva Charos Dovutovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14945515>

ANNOTATSIYA: Zamonaviy axborot texnologiyalari kun sayin takomillashib borayotgan joriy davrda maktab o'quvchilarida unga mos ravishda kompetentlikni rivojlantirish masalasi ham jiddiylashib bormoqda. Birgina ushbu maqola mazmunida maktab o'quvchilarining algoritmik qobiliyatini rivojlantirishning amaliy ahamiyati haqidagi fikr-mulohazalarni bildirish orqali innovatsion ta'lim muhitida buning muhimligining sabablari ko'rsatildi.

TAYANCH SO'ZLAR: algoritmik qobiliyat, algoritmik fikrlash, axborot texnologiyalari, kompyuter texnologiyalari, texnologiyalar rivoji, algoritm tushunchasi.

АННОТАЦИЯ: В современную эпоху, когда современные информационные технологии совершенствуются с каждым днем, вопрос развития компетентности школьников становится все более серьезным. Лишь в содержании данной статьи были показаны причины важности этого в инновационной образовательной среде, высказанные мнения о практической значимости развития алгоритмических способностей школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алгоритмические способности, алгоритмическое мышление, информационные технологии, компьютерные технологии, развитие технологий, концепция алгоритма.

ANNOTATION: In the current era, when modern information technologies are improving day by day, the issue of developing competence among schoolchildren is becoming more serious. Only in the content of this article, the reasons for the importance of this in the innovative educational environment were shown by expressing opinions about the practical importance of developing the algorithmic ability of schoolchildren.

KEY WORDS: algorithmic ability, algorithmic thinking, information technology, computer technology, technology development, algorithm concept.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi axborot texnologiyalarining inson faoliyatining barcha sohalariga joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Yangi axborot texnologiyalari ta'lim sohasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim tizimida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar didaktik maqsadlarni amalga oshirishda samaradorlikka erishishni, ta'lim qadriyatlarini yangicha tushunishni, shuningdek, uzluksiz ta'limni mazmunli tashkil etish zarurati yanada jiddiylashayotgan bir vaqtda ta'lim jarayonini optimal qurish va amalga oshirish bilan bog'liq yangi o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash borasida zamonaviy ta'lim davri talablarini inobatga olishni talab etmoqda.

Ma'lumki, ta'lim muassasasining didaktik vazifalaridan biri o'quvchining qobiliyatlarini shakllantirish va uning intellektini rivojlantirishdir. Insonning intellektual rivojlanishining muhim tarkibiy qismi — algoritmik fikrlashdir. Maktab o'quvchilarining algoritmik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng katta imkoniyatlar bugungi zamonaviy ta'lim muhitida talaygina.

Maktab o'quvchilarining algoritmik qobiliyatlarini shakllantirish kompyuter texnologiyalarini o'rganishga qaratilgan har qanday fanni o'rganishning turli darajalarida maktab ta'limining muhim maqsadi hisoblanadi. Sir emaski, algoritm yaratmasdan kompyuterda masalani yechish mumkin emas. Bundan kelib chiqib aytish kerakki, muammolarni hal qilish, yanada aniqrog'i, muammolarni hal qilish strategiyasini ishlab chiqish, gipotezalarini eksperimental ravishda ilgari surish va isbotlash, o'z faoliyati natijalarini bashorat qilish, yaratilgan algoritmn optimallashtirish, batafsillashtirish, algoritmn rasmiylashtirilgan shaklda taqdim etish orqali muammoni hal qilishning oqilona usullarini tahlil qilish va topish qobiliyatining maktab o'quvchilarida rivoj topishini ta'minlash axborot kommunikatsion vositalari yuqori saviyada takomillashib borayotgan innovatsion asrning zamonaviy talablari darajasida turibdi.

Bugungi innovatsion ta'lim muhitining tobora rivojlanib borish bosqichida kompyuter texnologiyalari va uning ko'pgina vositalarining amaliy jihatdan dolzarbligi ham kun sayin yuksalmoqda. Masalan, birgina dasturlash vositasi yordamida maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatni rivojlantirishga e'tibor berish zamonaviy ta'lim tizimida ko'zga ko'ringan masalaga aylanib bormoqda. Chunki kompyuter texnologiyalari keskin rivoj topayotgan bir davrda ta'lim ishtirokchilarining ilk davrdagi bilim olish jarayonlarida dasturlash vositalari haqidagi bilim va tafakkurini kengaytirish, shuningdek, ular yordamida aynan maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatni rivojlantirish zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalar asridagi zamonaviy talablar toifasining zaruriy shartlari qatoridan joy oladi.

Hozirgi texnologiyalar rivojida murakkab texnologik muammolarni hal etish uchun, sohaga oid vazifalarni tezkor bajarishda zamonaviy muhandislarga hamda ulardagi yuqori salohiyatning mavjud bo'lish kerakligiga talab ustuvor darajaga yetib kelmoqda. Shuning uchun ham bo'lajak soha mutaxassislarini tayyorlash maqsadida maktab davridanoq o'quvchilarda algoritmik qobiliyatni shakllantirish juda ahamiyatli va albatta, o'z o'rnida murakkab vazifa demakdir. Maktab o'quvchilarining turli algoritmlarni qurish tamoyillari va usullari, ularni tahlil qilish haqidagi eng maqbul variantlarni tanlashda avvalo, dasturlash vositalari to'g'risidagi tasavvurini, undan keyin bilim darajasini keng doirada kengaytirish jiddiy qaraluvchi masala hisoblanadi.

Bu jarayonda uslubiy asos sifatida kognitiv psixologiya va axborot yondashuvining asosiy qoidalarini ta'lim jarayonlarini tashkil etishda qo'llash joiz. Jumladan, didaktikaning samaradorligi diagnostikasini amalga oshiruvchi texnik vositalar; jarayonlarni modellashtirish; individuallikni hisobga oladigan o'qitish vositalarini ishlab chiqish orqali o'quvchilarning axborotni idrok etish xususiyatlarini rivojlantirish jihatlari ham e'tibor berish darkor. Shu jumladan, yosh avlodning algoritmik qobiliyatiga alohida e'tibor berish ham kerak.

Algoritmik qobiliyatlar hayot davomida tashqi omillar ta'sirida rivojlanib borгани uchun, qo'shimcha ta'sir qilish jarayonida ularning rivojlanish darajasini oshirish mumkin. Maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatlarni rivojlantirishning yangi samarali vositalarini izlash zarurati uning axborot jamiyatida shaxsning yanada o'zini o'zi anglashi uchun ahamiyati bilan bog'liq.

Informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yuksak rivoj topayotgan innovatsion texnologik davrda maktab o'quvchilarining algoritmik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usuli bu — algoritmlash va dasturlash bo'limidan rekursiv algoritmlarni qurish va ulardan katta sinf muammolarni hal qilishda foydalanishni o'rgatishdir, shu bilan bir qatorda algoritmlar nazariyasining asl mag'zini o'quvchilarga yetkazish eng murakkab vazifa hamdir.

Algoritmik qobiliyatlar dunyoga ilmiy qarashning zaruriy qismidir. Shunday ekan, maktab o'quvchilarida dastlabki kompyuter savodxonligini shakllantirishda algoritm tushunchasi asosiy tushunchalardan biridir. Demak, xulosa qilib aytish mumkinki, birgina informatikaga taalluqli mashg'ulotlarni algoritm kabi muhim tushunchani hisobga olmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Algoritmga kirish deyarli har qanday informatika kursining an'anaviy bo'limidir, chunki algoritmlarni amalga oshirish va ishlab chiqish qobiliyati axborotni qayta ishlash va muammolarni hal qilishda markaziy o'rinlardan biridir. Bunda maktab yoshidagi o'quvchilarda informatikaga oid darslarda algoritmik qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun didaktik materiallarni ishlab chiqishni maqsad qilish hamda maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonini asosiy ob'yekt sifatida qarash, yuqorida ta'kidlangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

- markaziy muammo bo'yicha nazariy va ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlilini o'tkazish;
- algoritmnin algoritmik jarayonning modeli sifatida tahlil qilish;
- maktabdagi tegishli fanlar doirasida ta'limni tashkil etishdagi algoritmlash liniyasini chuqur o'rganish;
- o'quvchilarda algoritmik fikrlashni shakllantirish uchun didaktik materiallarni ishlab chiqish.

Ushbu qayd etilganlarning barchasining jiddiy e'tibor ostida amalga oshirilishi maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatlarning dolzarbligi va amaliy ahamiyatini asoslaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Аляев, Ю.А. Алгоритмизация и языки программирования: учебно-справочное пособие [Текст] / Ю.А. Аляев, О.А. Козлов. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 320 с.
2. Слинкина, И.Н. Использование компьютерной техники в процессе развития алгоритмического мышления у младших школьников [Текст] / И.Н. Слинкина. – Екатеринбург: УрГПУ, 2010. – 22 с.
3. Цукарь, А.Я. Схематизация и моделирование при решении текстовых задач [Текст] / А.Я. Цукарь // Математика в школе, 2013. – № 5. – 15с.
4. Яковлева, Е.И. «Игры в Лого» [Текст] / Е.И. Яковлева // Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования», 2014. – №4. – 23с.